

I. STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY OF PLANT ORGANISMS

DOI: 10.5281/zenodo.4095750

CZU: 634.714

STUDIUL MORFO-ANATOMIC AL SOIURILOR DE MUR ROȘU (*RUBUS LOGANOBACCUS* L. H. BAILEY) NOI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Alexandru MÎRZA¹, Tatiana CHIRU²

*1 - Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
Chișinău, Republica Moldova*

*2 - Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu",
Chișinău, Republica Moldova*

Rezumat. Pentru prima dată a fost realizat studiul morfologic și biologic a patru soiuri din genul *Rubus*: *Rubus loganobaccus* L. H. Bailey – 'Tayberry Medana', 'Tayberry Buckingham', 'Logan', 'Lincoln Logan', în condițiile Republicii Moldova. Ca rezultat al studiului, au fost identificate soiurile 'Tayberry Medana' și 'Lincoln Logan', ca fiind mai rezistente la secetă, comparativ cu soiurile 'Tayberry Buckingham' și 'Logan'. Studiul anatomic al frunzelor soiurilor de mur roșu, cultivate în sol deschis și în seră, a demonstrat adaptabilitatea plantelor la condiții nefavorabile.

Cuvinte-cheie: *Rubus loganobaccus* L. H. Bailey, mur roșu, anatomia frunzei, rezistență la secetă, 'Tayberry Medana', 'Tayberry Buckingham', 'Logan', 'Lincoln Logan'.

THE MORPHO-ANATOMICAL STUDY OF NEW HYBRIDBERRY (*RUBUS LOGANOBACCUS* L. H. BAILEY) CULTIVARS FOR REPUBLIC OF MOLDOVA

Alexandru MÎRZA¹, Tatiana CHIRU²

*1 - "Al. Ciubotaru" National Botanical Garden (Institute),
Chisinau, Republic of Moldova*

*2 - "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy
Chisinau, Republic of Moldova*

Summary. For the first time the morphological and biological study for four cultivars of the genus *Rubus*: *Rubus loganobaccus* L. H. Bailey – 'Tayberry Medana', 'Tayberry Buckingham', 'Logan', 'Lincoln Logan' was carried out in the conditions of the Republic of Moldova. As a result of the study, the 'Tayberry Medana' and 'Lincoln Logan' cultivars were identified as more drought-resistant compared to the 'Tayberry Buckingham' and 'Logan' cultivars. The anatomical study of the leaves of hybridberry cultivars, grown in open ground and in the greenhouse demonstrated the adaptability of plants to unfavorable conditions.

Key words: *Rubus loganobaccus* L. H. Bailey, hybridberry, leaf anatomy, drought resistance, 'Tayberry Medana', 'Tayberry Buckingham', 'Logan', 'Lincoln Logan'.

INTRODUCERE

Pentru a crește diversitatea producției alimentare, în special în anii cu condiții meteo-

rologice nefavorabile, în Republica Moldova a fost susținut un plan ce prevede introducerea unor noi culturi. Crearea plantațiilor industriale de arbuști de soiuri productive în Moldova este un imperativ al zilelor noastre, care face parte din realizarea acestui program. În ultimii ani, piața Moldovei a mărit cerința pentru diversificarea plantelor cultivate, ceea ce a dus la introducerea și cultivarea de noi specii și varietăți de plante, contribuind astfel direct la soluționarea programului alimentar și al sănătății din țară. Obținerea unor soiuri tolerante și cu randament ridicat, cu fructe de înaltă calitate din genul *Rubus* L., sunt aspecte de actualitate, pe care Programul de Alimentație și Sănătate din Republica Moldova trebuie să le promoveze, pentru a le rezolva. Murul roșu este una dintre culturile noi pentru țara noastră, care ar trebui propuse pentru realizarea scopului Programului [16].

Murul roșu este obținut prin încrucișarea dintre zmeur (subgenul *Idaeobatus*) și mur (subgenul *Rubus*), în urma căreia au rezultat soiuri precum 'Logan' și 'Tayberry'. Soiul 'Logan' a fost obținut prin încrucișarea speciei *Rubus ursinus*, soiul 'Aughinbaugh', ca formă parentală feminină, și *Rubus idaeus*, soiul 'Red Antwerp'. Soiul nou obținut are fructele în formă conică, de o culoare roșie-închis, pielea subțire, fermă, cu semințe de dimensiuni medii. Soiul 'Tayberry' este un hibrid asemănător, mur x zmeur, care a fost obținut prin încrucișarea murului octaploid 'Aurora' cu forma parentală tetraploidă polenizatoare – zmeur cunoscut sub numele de 626/67. Acest soi prezintă fructe conice, roșii-purpuri, dulci și aromate, asemănătoare soiului 'Logan', dar este superior acestuia în ceea ce privește randamentul, dimensiunea, culoarea și modul de prezentare a fructelor [20,21]. Este cunoscut faptul că fructele speciilor genului *Rubus* sunt apreciate pentru conținutul lor bogat în glucide, acizi organici, pectine, vitamine A, C, B, E, P, PP, K, fiind folosite și în scop terapeutic [4,6,9,13].

Obiectivul lucrării este de a efectua un studiu comparativ asupra caracteristicilor morfo-anatomice și biologice ale unor soiuri de *Rubus loganobaccus* L.H. Bailey, cu scopul de a le identifica pe cele mai rezistente la secetă, pentru a putea fi propuse atât selecționarilor, cât și fermierilor din Republica Moldova.

MATERIALE ȘI METODE

Materialul luat în studiu a inclus 4 soiuri de hibrizi de *R. loganobaccus* L. H. Bailey – 'Tayberry Medana', 'Tayberry Buckingham', 'Logan' și 'Lincoln Logan'. Grădina Botanică Națională (Institut) „A. Ciubotaru”, a obținut 15 butași a 5 soiuri de mur roșu și mur hibrid, prin schimb de material vegetativ din Depozitul Național de Germoplasme Clonale: Corvallis, Oregon, SUA (NCGR) [22]. În studiu a fost luat soiul 'Lincoln Logan'. Două soiuri – 'Tayberry Medana' și 'Tayberry Buckingham', au fost obținute de la Stațiunea de Cercetare în Horticultură, Laboratorul de Cultură *In Vitro*, Cluj-Napoca, România. Soiul 'Logan' (o varietate cu spini) a fost obținut din pepiniera „Lesovik” din Moscova.

Pentru toate soiurile, cu excepția 'Tayberry Medana' și 'Tayberry Buckingham', a fost necesară introducerea în cultura *in vitro* (în mediul axenic). Plantele utilizate pentru investigațiile anatomice au fost obținute în Laboratorul de Biotehnologie și Embriologie al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „A.Ciubotaru”, prin micropropagare *in vitro*, după ce au trecut prin adaptarea *ex vitro* la condițiile aseptice și au fost plantate în câmp.

Studiul anatomic a fost realizat pe secțiunile transversale ale tulpinii și frunzei, con-

form metodelor clasice [3,11,14,17]. Pentru studiul anatomic, au fost confecționate preparate superficiale ale frunzelor din material javelizat cu NaOH 3%, conform metodei [1,10]. Examinarea microscopică a fost efectuată în Laboratorul de Biotehnologie și Embriologie al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „A. Ciubotaru” și la Catedra de Farmacognozie și Botanică Farmaceutică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. Lucrările au fost efectuate la microscopul optic binocular Micros (Austria), la mărirea de 16x și 40x, și la microscopul optic binocular Optika (Italia), la mărirea de 10x, pe secțiunile transversale obținute din frunze. Măsurările structurilor anatomice au fost efectuate pe secțiuni transversale și preparate superficiale, la mărirea de 16x a microscopului optic binocular Zeiss Jena Ergaval (Germania).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Frunzele plantelor din genul *Rubus* au o structură dorsoventrală, iar raportul dintre țesutul palisadic și spongios diferă, în funcție de specie și de caracteristicile habitatului.

La soiul '**Tayberry Medana**', în preparatele superficiale ale frunzelor și în secțiunile

Figura 1. Anatomia frunzei la soiul 'Tayberry Medana':

A (10×) – secțiune transversală a laminei frunzei; B,C,D (10×) – preparat superficial al epidermei inferioare; 1 – epiderma superioară, 1a – epiderma inferioară, 2 – țesut palisadic, 3 – țesut spongios, 4 – druze de oxalat de calciu situate lângă nervură, 5 – trihomi unicelulari, 6 – stomate, 7 – celulele epidermei inferioare

transversale, se observă bine că epiderma superioară și inferioară sunt unistratificate, alcătuite din celule poligonale (Figura 1). Epiderma este acoperită de cuticulă. Celulele au pereții exteriori îngroșați puțin (Figura 1A). În preparatele superficiale, epiderma superioară este cu pereți ondulați (Figura 1D). Epiderma inferioară dezvoltă trihomi unicelulari, care au o membrană groasă (Figura 1C). Epiderma superioară are, de asemenea, trihomi, dar pe epiderma inferioară pubescența este mai pronunțată. Stomatele sunt de tip anomocitic. Țesutul palisadic al mezofilului constă din două rânduri de celule, alungite, aranjate sub epiderma superioară, iar țesutul spongios este alcătuit din celule parenchimale lobate, cu spații între ele. În interiorul mezofilului trec fascicule colateral-închise, cu teci sclerenchimatice. S-a observat țesut mecanic, colenchimatic în zona nervurilor. Există o prezență a celulelor cu druze de oxalat de calciu, de-a lungul nervurii mediane (druzele de oxalat de calciu sunt aranjate în teaca mănunchiului vascular) și în mezofil (Figura 1B).

La soiul '**Tayberry Buckingham**' pubescența este evidentă, cu trihomi unicelulari, rigizi, lungi și ușor curbați, încolăciți și fixați în soclul bazal (Figura 2C, D). Celulele țesutului palisadic sunt alungite, dispuse în două rânduri cu spații intercelulare mici, celulele parenchimului spongios sunt lobate, cu spații intercelulare mari. Celulele epidermice sunt izodiametrice.

Figura 2. Anatomia frunzei la soiul '**Tayberry Buckingham**':

A (10×) – secțiune transversală a lamei frunzei; B (10×), C, D (40×) – preparat superficial al epidermei inferioare; 1 – țesut palisadic, 2 – țesut spongios, 3 – epiderma inferioară, 4 – epiderma superioară, 5 – cuticulă, 6 – nervură, 7 – stomate, 8 – teaca bazală a trihomilor, 9 – trihomi unicelulari

La soiul '**Lincoln Logan**' anatomia frunzei se caracterizează prin prezența unor trihomi, la fel ca și pentru celelalte soiuri: trihomii sunt solitari, ascuțiți la vârf, lungi și unicelulari, cu o bază rotunjită, care este inclusă într-un soclu multicelular cu conținut brunificat, trihomii sunt relativ mari (Figura 3B, C). Există, de asemenea, druze de oxalat de calciu.

Figura 3. Anatomia frunzei la soiul '**Lincoln Logan**':

A,B (40×) – secțiune transversală a lamei frunzei; C (40×) – preparat superficial al epidermei inferioare; D (10×) – preparat superficial al epidermei inferioare; 1 – epidermă, 2 – țesut palisadic, 3 – țesut spongios, 4 – druze de oxalat de calciu, 5,7 – trihomi, 6 – soclul bazal al trihomului, 8 – stomate

La soiul '**Logan**' druzele de oxalat de calciu sunt aranjate în teaca mănunchiului vascular. Epiderma inferioară a frunzei are o nervațiune pronunțată. Epiderma superioară și epiderma inferioară au celule strâns lipite între ele, care sunt ușor aplatizate. Structura anatomică a frunzei este de tip dorsal-ventral, caracterizată de un țesut spongios cu spații intercelulare mari. În Figura 4B, se vede în mod clar cum cuticula pătrunde între celulele epidermei superioare.

Determinarea rezistenței la secetă prin calculul stomatelor. Deși în literatura botanică rolul densității stomatelor (numărul de stomate pe unitate de suprafață foliară) în determinarea rezistenței plantelor la secetă este apreciat diferit, totuși, unii autori precum Green, N.P.O. și G.W. Stout [5] afirmă că plantele adaptate condițiilor secetoase au, în general, un număr mult mai mic de stomate.

Pe baza acestor date se poate presupune că soiurile de hibrizi, care au un număr mai

Figura 4. Anatomia frunzei la soiul 'Logan':

A(10×) – secțiune transversală a laminei frunzei; B (40×) – secțiune transversală a laminei frunzei; C (10×) – preparat superficial al epidermei inferioare; D (40×) – preparat superficial al epidermei inferioare; 1,3 – epidermă, 2 – trihom, 4 – țesut palisadic, 5 – druze de oxalat de calciu

mic de stomate pe unitate de suprafață foliară, ar putea fi mai rezistente la secetă. Astfel de soiuri sunt 'Tayberry Medana' și 'Lincoln Logan', care, comparativ cu 'Tayberry Buckingham' și 'Logan', au mai puține stomate pe unitate de suprafață foliară (Tabelul 1).

Tabelul 1. Caracteristicile biometrice ale epidermei frunzei hibrizilor (*Rubus loganobaccus* L. H. Bailey)

Soiul de mur rosu	Suprafața frunzelor (cm ²)	Numărul de stomate per mm ²	Numărul de stomate per frunză (x 10 ⁶)	Lungimea stomatelor (μm)	Lățimea stomatelor (μm)	Lungimea osteolei stomatei (μm)	Distanța dintre stomate (μm)
'Tayberry Medana'	34.5	461.15	1.590	25.17	13.12	14.12	35.1
'Tayberry Buckingham'	24.7	530.40	1.310	24.51	16.50	15.42	33.17

'Logan'	39.6	612.15	2.424	23.85	12.01	13.25	30.15
'Lincoln Logan'	80.3	489.72	3.932	24.25	15.54	14.25	34.55

Densitatea medie a stomatelor soiurilor de hibrizi luate în studiu este de 523,35 stomate per mm² și variază de la 461,2 stomate per mm² ('Tayberry Medana') la 612,2 stomate per mm² ('Logan'). Lungimea medie a stomatelor este de 24,4 μm și variază de la 23,8 μm ('Logan') la 27,2 μm ('Tayberry Medana').

Grosimea elementelor histologice ale frunzelor. La lumină, aparatul fotosintetic se ajustează [17-19]. S-a constatat că umbrirea frunzelor unor specii de plante, de exemplu a viței-de-vie, duce la perturbarea structurii lor anatomice normale și la perturbarea structurii plastidelor.

Accesul limitat al radiației solare la frunze duce la o creștere reprimată a celulelor țesutului palisadic, a țesutului spongios și a celulelor epidermei frunzelor.

S. I. Shiraishi a stabilit că grosimea frunzei, materia uscată pe unitate de suprafață a frunzelor, procentul de materie uscată și densitatea stomatelor pe unitate de suprafață a frunzelor unor soiuri de viță- de-vie, cultivate pe o lumină de 25 klx, sunt mai mari decât acele specii și varietăți, atunci când sunt cultivate la o intensitate a luminii de numai 10 klx [12]. El a observat că aceste caractere de frunze depind de soi, dar nu este o tendință clară.

Având în vedere faptul că plantele din teren deschis sunt situate pe un teritoriu care nu este pe deplin expus la lumina soarelui, din tabelele 2 și 3 se poate observa tendința clară a grosimii frunzei de a avea o valoare mai mică pentru aceste plante.

Tabelul 2. Grosimea elementelor histologice ale frunzelor plantelor tinere din seră

Soiul de mur rosu	Cuticula (μm)	Epiderma superioară (μm)	Țesutul palisadic (μm)	Țesutul spongios (μm)	Epiderma inferioară (μm)	Grosimea totală a frunzei (μm)
'Tayberry Medana'	3.1	30.4	138.8	69.1	30.5	271.9
'Tayberry Buckingham'	3.1	22.5	175.3	81.2	25.3	307.4
'Logan'	3.6	28.2	165.3	83.6	13.8	294.5
'Lincoln Logan'	3.2	18.9	130.7	60.5	10.1	223.4

Tabelul 3. Grosimea elementelor histologice ale frunzelor plantelor din câmp deschis

Soiul de mur rosu	Cuticula (μm)	Epiderma superioară (μm)	Țesutul palisadic (μm)	Țesutul spongios (μm)	Epiderma inferioară (μm)	Grosimea totală a frunzei (μm)
'Tayberry Medana'	3.8	19.3	110.9	90.5	12.3	236.8
'Tayberry Buckingham'	3.3	18.8	156.1	78.4	12.4	269.0
'Logan'	3.9	27.1	138.2	69.5	15.1	253.8
'Lincoln Logan'	3.5	18.3	110.6	55.7	8.3	196.4

Este cunoscut faptul că grosimea epidermei determină protecția mezofilului [3,7,11,15] și valoarea crescută a corelației dintre grosimea epidermelor superioare și inferioare pentru genul *Rubus* este o măsură a adaptabilității la condiții nefavorabile, în special rezistență la secetă, frig și radiație, care au fost foarte pronunțate în ultimele două decenii [2,8].

În același timp, grosimea epidermei celor 4 soiuri este congruentă pentru a rezista la insolare, la ploaie, la frig și la secetă. O diferență mai mare a grosimii epidermei între plantele din sere și plantele de sol deschis a fost observată pentru soiurile 'Tayberry Medana' și 'Tayberry Buckingham', grosimea epidermei plantelor din sere pentru 'Tayberry Medana' este de 30,4 μm, grosimea epidermei plantelor din sol deschis este de 19,3 μm. Respectiv, la 'Tayberry Buckingham', grosimea epidermei pentru plantele din seră este de 22,5 μm și grosimea epidermei pentru plantele din teren deschis este de 18,8 μm.

Pentru soiurile de mur roșu luate în studiu, este specific ca epiderma superioară să fie mai groasă decât cea inferioară.

CONCLUZII

Caracteristicile anatomice ale soiurilor de mur roșu pot oferi un sprijin complex și concludent pentru elaborarea strategiilor de gestionare a plantațiilor arbuștilor fructiferi în Republica Moldova.

Soiul de mur roșu 'Tayberry Medana' are un grad ridicat de rezistență la secetă. Grad mediu de rezistență la secetă au 'Tayberry Buckingham' și 'Lincoln Logan', iar soiul 'Logan' are un grad mai redus de toleranță la secetă, în condițiile Republicii Moldova.

Cele mai promițătoare pentru selecție sunt soiurile de mur roșu 'Tayberry Buckingham', 'Tayberry Medana' și 'Lincoln Logan', în condițiile Republicii Moldova, pe de altă parte, soiul 'Logan' (soi cu spini viguroși), este deci mai puțin promițător pentru selecționeri.

Studiul anatomic comparativ al frunzelor soiurilor de mur roșu, cultivate în sol deschis și în seră (gradul de pubescență, gradul de dezvoltare a epidermei și a derivațiilor acesteia, epiderma superioară și inferioară, nivelul de dezvoltare și distribuție a druzelor de oxalat de calciu) a demonstrat adaptabilitatea plantelor la condiții nefavorabile.

BIBLIOGRAFIE

1. Calalb T. *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliot: (structura, biotehnologia, biochimia fructelor), Chișinău, Digital Hardware SRL, 2010, 148 p.
2. Calalb T., Oroian S., Samirhitan M. *The structures Indicators in Definition of the Chokeberry fruit resistance to environment factors during storage*. Modern phytomorfolgy, 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology, Lviv, Vol. 4, 2013, p. 185-188.
3. Codreanu V. *Anatomia comparată a viței-de-vie*, 2006, Combinatul Poligraf, Chișinău, 252 p.
4. De Souza V. R., Pereira P. A., da Silva T. L., de Oliveira Lima, Pio L. C., Queiroz R. F. Determination of the bioactive compounds, antioxidant activity and chemical composition of Brazilian blackberry, red raspberry, strawberry, blueberry and sweet cherry fruits. *Food Chem.* 156, 2014, p. 362-368.
5. Green N. P. O., Stout G. W., Taylor D. J. *Biological Science*, Vol. 1, Organisms, Energy and Environment, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press (1990).

6. Halvorsen B. L., Holte K., Myhrstad M. C., Barikmo I., Hvattum E., Remberg S. F., Wold A. B., Haffner K., Baugerød H., Andersen L. F., *et al.* A systematic screening of total antioxidants in dietary plants. *J. Nutr.* 132, 2002, 461-471.
7. Kaplan A., Hasanglu A., Ince I. *Morphological, anatomical and palynological properties of some turkish Veronica species* (Scrophulariaceae), IN: International Journal of Botany, vol. 3 (1), 2007, p. 23-32.
8. Lozinschii M., Ciorchina N. *Înființarea Colecției de Mur în Grădina Botanică. Conservarea diversității plantelor in situ și ex situ.* Ediția a IX-a, Iași, 2016, p. 46-47.
9. Namiesnik J., Vearasilp K., Nemirovski A., Leontowicz H., Leontowicz M., Pasko P., Martinez-Ayala A. L., González-Aguilar G. A., Suhaj M., Gorinstein S. *In vitro* studies on the relationship between the antioxidant activities of some berry extracts and their binding properties to serum albumin. *Appl. Biochem. Biotechnol.* 172, 2014, p. 2849-2865.
10. Nistoreanu A., Calalb T. *Analiza farmacognostică a produselor vegetale medicinale.* Elan poligraf, Chișinău, 2016, 335 p.
11. Onica E. *Comparative anatomy of the petioles of different genomic Cydonia × Malus hybrids.* Modern phytomorphology, 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology, Lviv, Vol. 4, 2013, p. 209-212.
12. Shiraiishi S.I., Hsiung T.C., Shiraischi M. Preliminary survey on stomatal density and length of grapevine. - Jour. of the Faculty of Agriculture Kyushu University 41, 1996, p. 11-15.
13. Slatnar A., Jakopic J., Stampar F., Veberic R., Jamnik P. The effect of bioactive compounds on *in vitro* and *in vivo* antioxidant activity of different berry juices. *Plus one* 2012, p. 7-10.
14. Toma C., Rugină R., *Anatomia plantelor medicinale.* Atlas. Ed. Academiei române, București, 1998, 320 p.
15. Tomlic-Wyremblewska A., Zielinski J., Curica M. *Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae) Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L.* In: Flora vol. 205, 2010, p. 370-375.
16. Балан В., Сава П., Калалб Т. и др. *Культура ягодных кустарников и земляники. Проект «Повышение производительности и доступа на рынок производителей ягод Центральной и Северной зон Молдовы» (AMIB), Общественная Орг. «Centrul de consultanță în afaceri» ONG. Кишинэу: Б. и., 2017, (Tipogr. «Bons Offices»), 454 с.*
17. Гаугаш М. В., Тома С. И., Жакотэ А. Т. *Фотосинтетическая деятельность винограда при различных уровнях минерального питания и нагрузки. - Физиол.-биохим. механизмы регуляции адаптив. реакций растений и агрофитоценозов. Кишинев, 1984.*
18. Дорохов Б. Л., Тома С. И. *Краткие итоги изучения физиологии, биохимии и биофизики виноградного растения в Молдавской ССР. - Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук, № 6, 1984, с. 3-6.*
19. Тома С. И., Лисник С. С. *Регулирование адаптивных реакций растений макро- и микроэлементами. Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук, №2, 1988, с. 10-14.*
20. <https://patents.google.com/patent/USPP4424?q=tayberry> (Retrieved on 13 dec. 2018)
21. <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail.aspx?id=1448323> (Retrieved on 13 dec. 2018)
22. USDA, ARS, National Genetic Resources Program. 2006. Germplasm Resources Information Network – (GRIN) [Online Database], National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Md. URL: <http://www.ars-grin.gov2/cgi-bin/npgs/html/genus.pl718638> (23 Jan. 2006). (Retrieved on 13 dec. 2018)